

СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СЕТЕВЫХ ТЕКСТАХ

Ахмедова Азиза Хусеновна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Самаркандского государственного института иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565964>

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс функционирования неологизмов, как одного из способов пополнения лексики современного русского языка. В статье всемирная сеть Интернет рассматривается как особая среда для коммуникации, особое место реализации языка, средство общения и обмена информацией у молодого поколения, в результате чего семантика употребляющихся в нем лексических единиц претерпевает изменения, иногда весьма существенные. В качестве объекта изучения рассматривались неологизмы, активно используемые в социальных сетях последние десятилетия.

Ключевые слова: неологизмы, семантика, метафора, лексические неологизмы, аффиксация, заимствование, американизмы, номинация, продуктивность.

Abstract: This article examines the process of functioning of neologisms as one of the ways to replenish the vocabulary of the modern Russian language. In the article, the World Wide Web is considered as a special medium for communication, a special place for the implementation of language, a means of communication and information exchange among the younger generation, as a result of which the semantics of the lexical units used in it undergoes changes, sometimes quite significant. The object of study was neologisms that have been actively used in social networks in recent decades.

Key words: neologisms, semantics, metaphor, lexical neologisms, affixation, borrowing, Americanisms, nomination, productivity.

Русский язык в современном состоянии — это явление изменчивое, быстро развивающееся. Как писал М. Кронгауз в предисловии к «Словарю языка Интернета»: «Любой язык, в том числе и русский, неизбежно меняется. В начале 2000-х годов это вызывало либо возмущение, либо смех. Вскоре стало понятно, что на наших глазах разворачивается уникальный эксперимент над Языком и над языками, который надо описывать немедленно и всерьез, потому что это как раз и есть передний

ITALY

ITALY

край лингвистической науки, где объект исследования приходится все время догонять».

Невозможно не согласиться с тем фактом, что в последние десятилетия русский язык претерпел большие изменения. Это касается прежде всего лексического состава языка. В русском языке появилось огромное количество новых заимствованных неологизмов, причем большинство из них англицизмы и американизмы. Эти заимствования, проникая в язык, становятся общеупотребительными, заменяя при этом известные всем простые слова. Конечно, нужно отметить, что использует эти неологизмы преимущественно молодое поколение. Сейчас молодёжь, сходя на концерт, не говорит, что был аншлаг, они говорят солд-аут, вместо слова фальшивый говорят фейк, фейковый, аренда автомобиля-каршеринг, внешний вид - лук, старый, вышедший из моды- олдовый и т.д. Достаточно сложно понять, о чем идет речь в таком предложении: «Еду я на лонгборде в коворкинг в своём олдовом свитшоте и эпл воч, вдруг меня сбил какой-то чел с капкейком на своём сигвее». Интересным является и то, как новые слова и выражения входят в русский язык. Сейчас всё настолько быстро развивается, причём благодаря не столько телевидению, сколько Интернету, социальным сетям. За секунду сотни людей прочитали, сделали репосты, поставили сотни лайков. Благодаря современным техническим средствам весь цикл жизни модного словечка или мема можно проследить [3,221].

Е.В.Розен в объем понятия "неологизм" включает только те лексические единицы, которые представляют собой языковые новшества как со стороны означающего, так и со стороны означаемого (т.е. появление нового слова с новым значением): "новая лексика должна быть абсолютно неизвестна в языке" [2,31]. При этом за пределами языковых новшеств остаются семантические переосмысления старых слов. Но, как известно, новые реалии и понятия нередко обозначаются уже известными словами и сочетаниями слов.

Традиционно выделяются три основных способа появления в языке неологизмов: 1) использование аффиксальных средств, которыми располагает данный язык; 2) семантическое переосмысление уже существующих в языке слов; 3) заимствование иноязычных слов, а также элементов нелитературного просторечия, территориальных диалектов, профессиональных и социальных жаргонов и т.п.

Подобное понимание неологизмов и способов их возникновения лежит в основе отбора языкового материала при составлении отечественных лексикографических изданий по неологии.

Огромную роль при пополнении лексического состава языка играет социальная сеть. Ведь «всемирная паутина» — это особый мир, площадка, где можно размещать информацию о себе и обмениваться с другими пользователями информацией, фотографией, сообщениями, различными файлами.

Нами рассматриваются новые значения общеупотребительных слов, получивших семантическое переосмысление вследствие функционирования в Интернете. Мы предлагаем толкования новых значений слов, поскольку в толковых словарях современного русского языка они отсутствуют. Новые значения в сетевом языке, по нашим наблюдениям, в большинстве своем появляются двумя способами: метафора и фонетическое сходство с производящим словом.

Жесть – сущ. (род. п. жести) – очень сильная оценка впечатляющего или пугающего события, предмета, явления и т.п., а также само это событие. Принадлежит к молодежному сленгу и не является исключительно сетевым. В интернете получило широкое распространение как комментарий под текстами, фотографиями, видеороликами и т.п.

Ламповый – прилагательное. Настоящий, подлинный и душевный. Восходит к выражению ламповый звук, распространенному в среде меломанов еще в 1970-х годах. Постепенно сфера употребления расширилась, так стали говорить не только о звуке: ламповые фотографии, ламповый разговор, ламповые посиделки.

Лучи – сущ. мн.ч.(род. п. лучей) – поток положительных или отрицательных чувств, энергии или субстанции, направленный на людей. Часто употребляется для выражения благодарности (лучи добра, лучи любви) или, напротив, проклятия (лучи ненависти). Кроме вышеупомянутых наиболее распространенных «субстанций» окказионально составом лучей может оказаться что угодно: лучи поддержки, солидарности и т.д.

Рак – сущ. (род.п. рака) – сетевое оскорбление, резко негативная оценка собеседника как некомпетентного или низкосортного. У слова рак существует множество однокоренных слов: рачьё, рачина, ракал, ракообразное, иногда используется выражение раковая опухоль. От слова рак образованы прилагательные раковый (о месте, которое содержит

ITALY

ITALY

большое количество раков), рачий (принадлежащий раку), а также глагол раковать (вести себя как рак).

Хомячок -сущ. (род. п. хомячка) – Человек, которым легко манипулировать в интернете, фанатичный бездумный поклонник идеи или известной личности. Слово входит в ряд недавно появившихся «животных» метафор, подразумевающих неразличимость и безгласность, а порой и бессмысленность человеческой массы: офисный планктон, хорьки, анчоусы, бандерлоги.

Опера – 1. Операционная компьютерная система. 2) оперативная память компьютера.

Телега - социальная сеть Telegram.

Лента (лента новостей, лента друзей) – список сообщений друзей (френдов) пользователя социальной сети или владельца блога, расположенных обычно в хронологическом порядке от более новых к более старым. Иногда, например в Фейсбуке, используется более сложное ранжирование сообщений. В живом журнале используется термин френдлента.

Пирожок – четверостишие без заглавных букв, знаков препинания и рифмы, написанное четырехстопным ямбом с чередующимися женским и мужским окончаниями (9-8-9-8 слогов). Пирожок должен иметь законченное содержание и кульминацию в последней строке. Герои пирожков обычно имеют имена, особенно часто встречается Олег. Создатели пирожков настаивают на том, что их тексты не могут цитироваться без указания авторства.

Пример пирожков:

нет в шоколаде шоколада

давно нет мяса в колбасе

становится чуть чуть тревожно

а вдруг и в людях нет людей (Ника Вернер).

Регистрация – предоставление данных о пользователе компьютерной системы или сайту. В результате регистрации пользователь становится обладателем логина и пароля, которые позволяют ему идентифицировать себя при посещении сайта.

С этим словом связан глагол зарегистрировать (разговорное зарегиться, зарегаться). Популярно выражение без смс и регистрации, которое используется на различных сайтах.

Статус – 1. короткий текст, характеризующий пользователя, его состояние или настроение в определенный момент времени. Помещается в социальных сетях и мессенджерах при имени (и изображении) пользователя. В качестве статуса нередко встречаются девизы, слоганы и цитаты. Этот термин был предложен в Фейсбуке в качестве основного названия сообщения, однако не прижился: пользователи по-прежнему предпочитают более привычный термин пост. 2. Обозначение семейного положения пользователя. - А какой у тебя статус на странице? – Замужем.

Стена (стенка) – публичная страница пользователя социальной сети, на которой он сам и другие пользователи могут размещать сообщения.

Страница – отдельный документ сайта, который можно рассматривать на экране. Адрес документа включает адрес сайта и дополнительные элементы. Также используется уменьшительный вариант страничка. Устойчивые сочетания: (за)главная страница, домашняя страница. Страницей в более узком смысле могут называться профиль или стена пользователя в социальных сетях.

Профиль – главная страница пользователя, например, социальной сети, содержащая основную информацию о нем. Профиль в соцсетях – будто характеристика, которая отражает данные пользователя и является совокупностью специфических черт, что отличает одного пользователя от другого. - Мой профиль был заблокирован.

В языке социальных сетей наблюдается появление большого количества новых значений у слов, уже существующих в языке, иначе семантические неологизмы. Появление нового значения у существующего в языке слова связано с большим количеством лингвистических и экстралингвистических факторов, таких как метафоризация, развитие семантической и стилистической принадлежности слов к той или иной сфере жизнедеятельности, актуальность понятия и явления, частота употребления этих слов, их социальная природа. Можно сказать, что у существующих в языке слов расширяется смысловой объем за счет возникновения у этих слов переносного значения. Это один из самых продуктивных способов появления новых значений в любом языке.

Список использованной литературы:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.-М., 1966.-С.124.
2. Вишневецкая М. Словарь перемен 2014. -М., 2015. -С.90
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд. – М., 1997.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

4. Розен Е. В. На пороге XXI века. Новые слова и словосочетания в немецком языке / Е. В. Розен. - М., - 192 с.
5. Словарь языка Интернета. Ru / под ред. Кронгауза М. А. - М.: АСТ: Пресс-книга, 2016. - 288 с.

